

Plan de producción para la flor de azucena en el municipio de Teziutlán Puebla.

V. Millán Tinoco^{1*}, M. Martínez Demetrio², G. Aldazaba Jácome³.

¹División de Ingeniería en Gestión Empresarial. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

²Departamento de Ciencias Básicas. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

³División de Ingeniería en Gestión Empresarial. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Fracción I y II s/n, Aire Libre, Teziutlán. C.P. 73960, Puebla.

victor.mt@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente estudio tiene como propósito mostrar un plan de producción para la flor de azucena en el municipio de Teziutlán, presentando las condiciones correctas para el cuidado del bulbo y la flor, mediante diagramas que permiten especificar las acciones a realizar en el proceso de siembra, extracción y limpieza del bulbo, se especifican los tiempos necesarios para realizar dichas acciones con la finalidad de tener la máxima eficiencia en la producción de la flor. Se realizó una planificación de requerimiento de materiales (MRP) y diagramas de flujo que permitan el control de la producción, para poder detectar deficiencias y los resultados deseados. Para ello, los diagramas y el MRP permitirán tomar las mejores decisiones y tiempos oportunos reduciendo las probabilidades de defectos en la producción. Se realizó una investigación de tipo cualitativa con una encuesta de tipo cerrada obteniendo como resultado los tiempos para realizar cada actividad de producción.

Palabras clave: sistema, producción, diagramas, eficiencia.

Abstract

The purpose of this study is to show a production plan for the lily flower in the municipality of Teziutlán, presenting the correct conditions for the care of the bulb and the flower, through diagrams that allow specifying the actions to be carried out in the planting process. extraction and cleaning of the bulb, the necessary times are specified to carry out said actions in order to have the maximum efficiency in the production of the flower. A material requirement planning (MRP) and flowcharts that allow production control were carried out, in order to detect deficiencies and the desired results. For this, the diagrams and the MRP will allow making the best decisions and opportune times, reducing the probability of defects in production. Qualitative research was carried out with a closed type survey, obtaining as a result the times to carry out each production activity.

Key words: system, production, diagrams, efficiency.

Introducción

El proceso para el cultivo de la flor de azucena está constituido por una serie de pasos meticulosos que se deben llevar a cabo para que los bulbos y la planta se desarrollen en un ambiente adecuado, es por ello que se propone una guía que será de utilidad para el cuidado de flores y bulbillos de *lilium candidum*, nombre científico de dicha flor. Dicha guía tiene como finalidad especificar aspectos que van desde el cuidado de los bulbos hasta la obtención de la flor, es decir, cómo deben ser las condiciones de cuidado y almacenamiento una vez que se corta la flor y es resguardada para su venta.[1] La floricultura nacional es una actividad que se realiza principalmente en 13 estados, de los cuales se pueden destacar a Morelos, Puebla y la Ciudad de México quienes se colocan como unos de los principales productores de flores. Dicha actividad se encarga de generar más de 250 mil

empleos considerados directos y casi un millón de forma indirectos. Según Sader, dentro de las principales flores cultivadas, por valor económico, se encuentran la rosa y liliom (azucena); mientras que, por superficie, están el crisantemo y gladiola.[2] La demanda de flor aumenta durante las fechas festivas tales como el 10 de mayo (celebración a las madres) y 14 de febrero, celebraciones muy significativas para la población mexicana, estas son fechas en las cuales las personas se ven más atraídas a hacer compra de flores por que se consideran que son para momentos especiales.

La producción de la flor de azucena en el municipio de Teziutlán es una actividad económica que se realiza a pequeña escala y que cuenta con áreas de oportunidad, debido a las características tan peculiares de la flor la hacen muy atractiva para los consumidores, dicha flor es de temporada, la cual florece en primavera y el tiempo óptimo para realizar la extracción y posteriormente la siembra de bulbos es durante el verano. Detectar la forma correcta para el cuidado de los bulbos es fundamental para obtener flores con las condiciones adecuadas y ser atractiva ante los ojos de los consumidores. [3] Los productores de la flor de azucena en el municipio de Teziutlán se encuentran distribuidos en las distintas localidades que lo conforman, entre ellas se encuentra la junta auxiliar de San Sebastián y San Juan Acateno, los cuales han sembrado y cosechado la flor de forma empírica.[4] Una estrategia de producción para la flor de los pequeños productores en este municipio es fundamental para que les permita lograr sus objetivos de vender la mayor cantidad de flor producida, dichas estrategias deben ser claras y congruentes para que puedan ser cumplidas con mayor seguridad.[5]

Metodología

De acuerdo al problema planteado, la investigación de tipo descriptiva es la más conveniente para este análisis, ya que este tipo de investigación se encarga de hacer una descripción de la población, situación o fenómeno del cual se centrará el estudio, puesto que se plantea conocer cuál es el proceso de producción de la flor de azucena, mediante este tipo de investigación se espera recabar la información necesaria, para detectar las acciones y procesos que se deben seguir.[6] Este tipo de investigación se encarga de proporcionar información referente al qué, cómo, cuándo y dónde con respecto al problema de investigación. Además, las formas más comunes de obtener información son mediante la observación y encuesta.[7] Por lo tanto, el diseño de investigación que será utilizado es el transversal puesto que se encarga de analizar datos de variables recopiladas, así como de realizar una exploración inicial en un momento específico, recibe también el nombre transaccional.

Selección de la muestra

Para seleccionar a la muestra se realizó un muestreo no probabilístico el cual permitió elegir a los productores y poder obtener información necesaria para diseñar el plan de producción. Para poder llevar a cabo la selección se tomó en cuenta como población total a 100 productores de flor de azucena en el municipio de Teziutlán que cuentan con una edad de entre 30 a 45 años de edad. Aplicando la siguiente fórmula, donde se utiliza la N que hace referencia a el tamaño de la poblacional que es de 100 en este caso, P es la probabilidad de ocurrencia que se utiliza un valor de 0.5, e es el margen de error donde se considera 0.12 y Z es el nivel de confianza que es de un 95%, dando como resultado 40 encuestas que fueron aplicadas.

$$N = \frac{\frac{Z^2 * p(1 - p)}{e^2}}{1 + \frac{Z^2 * p(1 - p)}{e^2 N}} = \frac{\frac{1.96^2 * 0.5(1 - 0.5)}{(0.12)^2}}{1 + \frac{1.96^2 * 0.5(1 - 0.5)}{0.12^2 * 100}} = 40 \text{ encuestas}$$

Para la aplicación del instrumento se tomaron en cuenta a 40 personas con edades de 30 a 40 años que son hombres y mujeres los cuales respondieron la encuesta que recibe el nombre de "Detectar a los pequeños productores". Posteriormente se tomaron solo a 30 de los 40 encuestados para aplicarles una segunda encuesta la cual tiene como finalidad "Conocer el proceso de producción de la flor de azucena". Las preguntas son de tipo cerrada en las cuales muestran las respuestas de los encuestados, la forma correcta de llevar el proceso para la producción de la flor. El instrumento que se utilizó es la encuesta de tipo cerrada, en la cual los productores de flor encuestados tuvieron que elegir una de las opciones que se les proporcionaron, se tomó en consideración este tipo de instrumento debido a que permite obtener resultados uniformes y más fáciles de cuantificar.

Preparación de datos

Se analizó en las encuestas aplicadas las preguntas que fueron contestadas por los sujetos de estudio, solo una encuesta aplicada fue detectada como incompleta durante el proceso de recolección, la cual fue descartada debido a que al estar incompleta proporcionaba un aporte insuficiente, por lo tanto, se reemplaza dicha encuesta. Posteriormente se procedió a sintetizar los resultados mediante gráficas para que la información fuera más fácil de procesar y de comprender. Cuando se confirmó que las encuestas aplicadas no contaban con anomalías, se prosiguió a ordenar los datos obtenidos. Para ello se realizaron gráficas que permitieron simplificar la información y así proponer un plan de producción acudado. Se realizó un conteo de cada respuesta y se agrupó en el lugar correspondiente, por ejemplo, en la pregunta uno se busca conocer la fecha para la extracción de bulbos y se proporcionaron 3 opciones (meses del año) entonces se seleccionaron y agruparon las respuestas, así es como se realizó la selección de información con cada una de las preguntas que conforman la encuesta, es importante mencionar que se analizaron las respuestas para verificar que los sujetos de estudio hayan comprendido adecuadamente cada una de las preguntas y en caso de no ser así tomar medidas con respecto a esas situación. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la figura 1.

Figura 1. Gráficas de resultados de encuesta

Resultados y discusión

El plan de producción permitirá a los productores detallar los métodos de producción adecuados para la flor, para posteriormente ser vendidas, el cual permite tener un funcionamiento eficaz de las operaciones al momento de aplicarlo, este plan les dará ventajas competitivas y sobre todo mejorará los procesos de producción. Para este caso el plan de producción tiene como propósito facilitar el proceso de producción de la flor de azucena, el cual busca facilitar la información a los pequeños productores del municipio de Teziutlán, permitiendo que los tiempos de producción se realicen de forma estandarizada los cuales serán de utilidad para optimizar las actividades, así como detectar imprevistos obteniendo mejores resultados.

Con la elaboración del plano, como se muestra en la figura 2, se tendrá mejor organización, para ello el almacén contará con área de carga y descarga, la temperatura con la que debe contar dicho almacén debe ser de 20 a 23 °C, con un área de inspección de bulbos ya que se debe verificar que los bulbos se encuentren en óptimas condiciones para evitar problemas de mala calidad. Una vez que los bulbos hayan pasado exitosamente las inspecciones deberán ser trasladados a los estantes. El almacén de flores permitirá tener un mejor control puesto que cuenta con área de carga y descarga para que posteriormente sea trasladado a el área de inspección y clasificación en donde se revisará que las flores cuenten con las características de calidad necesarias y después

se clasificaron por el tamaño de cada vara y se trasladan a el área de resguardo en donde serán colocadas en recipientes con agua para evitar que se marchiten y por último pasen por el área de carga para dirigirse al cliente.

Figura 2. Planos de almacén para bulbos y flor

Materia prima, herramientas e insumos (lista de materiales)

A continuación, se presentan los materiales para producir la flor de azucena, como materia prima se considera a los bulbos de la flor que reciben el nombre de longiflorum y como insumos se tomará en cuenta el abono de tipo orgánico, así como las herramientas necesarias para desarrollar las distintas actividades:

Materia prima:

- Bulbos de azucena longiflorum

Insumos:

- Abono orgánico

Herramientas:

- Pala jardinera
- Cuchillo
- Cajas agrícolas de plástico de 56 x 36 x 25 cm
- Azadón

Planificación de requerimiento de materiales (MRP)

Con la finalidad de mantener un inventario adecuado, no tener excesos en las materias primas y tener los recursos necesarios para la producción de flor de azucena es indispensable tener un control de insumos y materias primas para cumplir con los requerimientos exactos de los clientes, eliminando mudas y desperdicios en el sistema productivo de la flor. Se implementa la técnica de un MRP para el control de la producción. Para poder realizar el MRP se parte de una lista de materiales como se muestra en la figura 3, el cual consta de tres niveles y muestra gráficamente los requerimientos y cantidades para producir la flor.

Figura 3. Lista de materiales

Se elabora el plan maestro de producción (MPS) seguido de la planificación y requerimiento de materiales (MRP) considerando la capacidad productiva promedio de las 40 personas que se sometieron a esta investigación, la tabla 1 muestra la planeación de 10 semanas donde existe mayor demanda de flor, entre los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre.

Tabla 1. Plan maestro de producción y planificación de requerimiento de materiales

ELEMENTO X		TAMAÑO DEL LOTE: LXL		COMP. PADRE							
DISPONIBILIDAD:	0	LEAD TIME: 1		CANTI. DE COMP.							
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		50	50	50	50	50	50	50	40	40	30
RECEPCIONES PROGRAMADAS											
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REQUERIMIENTOS NETOS		50	50	50	50	50	50	50	40	40	30
PEDIDO NETO		50	50	50	50	50	50	50	40	40	30
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO	50	50	50	50	50	50	50	40	40	30	

ELEMENTO A		TAMAÑO DEL LOTE: 80		COMP. PADRE: X							
DISPONIBILIDAD:	50	LEAD TIME: 1		CANTI. DE COMP.:		1					
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		50	50	50	50	50	50	50	40	40	30
RECEPCIONES PROGRAMADAS											
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	50	0	30	60	10	40	70	20	60	20	70
REQUERIMIENTOS NETOS			50	20		40	10		20		10
PEDIDO NETO			80	80		80	80		80		80
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO		80	80		80	80		80		80	

ELEMENTO B		TAMAÑO DEL LOTE: 50		COMP. PADRE: X							
DISPONIBILIDAD:	50	LEAD TIME: 2		CANTI. DE COMP.		1					
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		50	50	50	50	50	50	50	40	40	30
RECEPCIONES PROGRAMADAS											
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	50	0	0	0	0	0	0	0	10	20	40
REQUERIMIENTOS NETOS			50	50	50	50	50	50	40	30	10
PEDIDO NETO			50	50	50	50	50	50	50	50	50
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO	50	50	50	50	50	50	50	50	50		

ELEMENTO C		TAMAÑO DEL LOTE: 60		COMP. PADRE: A / B							
DISPONIBILIDAD:	260	LEAD TIME: 2		CANTI. DE COMP.		1		1		RECEP. PROGRAM.: SEM 2 (300)	
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		130	130	50	130	130	50	130	50	130	0
RECEPCIONES PROGRAMADAS			300								
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	260	130	300	250	120	50	0	50	0	50	50
REQUERIMIENTOS NETOS						10		130		130	
PEDIDO NETO						60		180		180	
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO				60		180		180			

ELEMENTO D		TAMAÑO DEL LOTE: 30		COMP. PADRE: A / B							
DISPONIBILIDAD:	150	LEAD TIME: 1		CANTI. DE COMP.		1		1			
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		130	130	50	130	130	50	130	50	130	0
RECEPCIONES PROGRAMADAS											
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	150	20	10	20	10	0	10	0	10	0	0
REQUERIMIENTOS NETOS			110	40	110	120	50	120	50	120	
PEDIDO NETO			120	60	120	120	60	120	60	120	
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO		120	60	120	120	60	120	60	120		

ELEMENTO E		TAMAÑO DEL LOTE: 50		COMP. PADRE: C							
DISPONIBILIDAD:	80	LEAD TIME: 2		CANTI. DE COMP.		1					
SEMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REQUERIMIENTOS BRUTOS		60	0	180	0	180	0	0	0	0	0
RECEPCIONES PROGRAMADAS											
PROYECCIÓN DE DISPONIBILIDAD	80	20	20	40	40	10	10	10	10	10	10
REQUERIMIENTOS NETOS				160		140					
PEDIDO NETO				200		150					
LIBERACIÓN PLANIFICADA DE PEDIDO		200		150							

Tomando en cuenta la demanda promedio en los periodos mencionados se elabora el MRP repartiendo la demanda mensual por semana, para cada semana hay una demanda de 50 varas de flor, cada vara produce en promedio 4 flores, se realiza un plan maestro de producción seguido del MRP que muestra los requerimientos brutos de cada elemento que conforman al producto, el elemento X en la tabla 1 es el producto final, las recepciones programadas serán únicamente para la tierra de composta cuando los productores no puedan producirla por la escases de tiempo. El lead time para cada elemento está entre 1 y 2 semanas. Los requerimientos brutos de cada elemento están en función de la lista de materiales. Para cada elemento existe cierta disponibilidad la cual es considerada al momento de hacer la explosión de los materiales, la liberación planificada es la cantidad de unidades que se deben solicitar para poder sembrar la flor. El MRP favorecerá el incremento de la productividad con un adecuado control de los recursos que se necesitan, los productores realizan la venta de la flor por ramos de 5 varas. Esta planificación mejorará la velocidad de entrega una vez que el producto este listo para su venta, disminuyendo los tiempos de espera, lo que provoca que la flor se marchite, de igual manera, facilitará los aspectos financieros para la producción, reduciendo al máximo la inversión. Si la demanda crece y los productores tienen la capacidad de producción se hace un nuevo cálculo del MRP.

Diagramas de procesos para la producción

El diagrama de procesos representa gráficamente las actividades a realizar durante la elaboración de un producto o servicio, el cual nos permite estudiar las múltiples operaciones para detectar potenciales cuellos de botella y así dar soluciones de tal forma que se pueda cumplir con los requerimientos del cliente.[8]

Figura 4. Diagramas del proceso productivo

Para la producción de la flor se consideran fundamentales los diagramas para la cosecha de buena calidad y que cumpla con las necesidades de los consumidores. En la figura 4, están enumerados los diagramas del uno al cinco, en el diagrama 1, el tiempo estimado para realizar el sembrado de 4 bulbos por montaña de tierra es de 10.38 minutos, para realizar todas las operaciones se consideran 8.78 minutos y para realizar la inspección se considera 1.6 siendo un tiempo óptimo para realizar esta actividad. En el diagrama 2, el proceso para llevar a cabo la extracción de bulbos tiene una duración de 8.16 minutos por cada montaña de tierra, por lo tanto, el tiempo de operación es de 6.11 minutos y el tiempo de inspección es de 2.05 minutos. Cabe mencionar que este procedimiento se aplicará para todas las montañas donde se siembren bulbos. El diagrama 3, realizar este procedimiento el tiempo estimado en el diagrama es de 1.97 minutos por cada bulbo, debido a que para realizar las operaciones se toma un tiempo de 1.33 minutos y para realizar cada inspección se consideran 0.64 minutos. En este procedimiento se contemplan realizar 4 operaciones y 3 inspecciones las cuales permitirán un mejor resultado.

En el diagrama 4, el tiempo requerido para el sembrado de bulbos es de 12 minutos con 93 segundos, se realizan 6 operaciones, 2 inspecciones y una de transporte. Esto con la finalidad de realizar la actividad en el mejor tiempo posible, podemos observar que no se tiene ninguna demora en el transcurso de toda la actividad. En el diagrama 5, la extracción de bulbos requiere un tiempo de 11 minutos con 16 segundos, esto debido a que se consideran un total de 6.11 minutos para realizar 4 operaciones y 2.05 minutos para 2 inspecciones de 3 minutos. Finalmente, en el diagrama 6, para realizar la actividad de quitar la raíz a un bulbo el tiempo estimado es de 1 minuto con 97 segundos, en donde se contemplan 4 operaciones que ocupan un tiempo de 1 minuto con 33 segundos, 3 inspecciones que toman en total 64 segundos ser realizadas.

Figura 5. Diagrama bimanual del proceso

En el diagrama bimanual, como se muestra en la figura 5, se describen las actividades que debe realizar cada mano, se consideran los tiempos para realizar cada actividad, como se muestra, la mano izquierda requiere de 2.925 minutos mientras que la mano derecha requiere de 5.735 minutos. El tiempo estimado para realizar la actividad para la mano izquierda es de 4 minutos con 13 segundos y para la mano derecha es de 7 minutos con 14 segundos, así como también se muestra lo que debe realizar cada mano ya sea una operación, inspección, demora, transporte o almacén. Para quitar la raíz del bulbo se considera un tiempo total de 1 minuto con 93 segundos en donde la mano derecha toma un tiempo de 1 minuto con 16 segundos mientras que la mano izquierda ocupa 77 segundos esto debido a que se encuentra el mayor tiempo en demora.

Los diagramas permitirán a los productores tener mayor control de calidad en la materia prima, cuando ésta llegue, lo primero que se debe realizar es una inspección para verificar que cumpla con las características que se le especificó al proveedor, en caso de no contar con las cualidades requeridas se rechaza y regresa a el proveedor. En caso de ser aceptada la materia prima se procede a guardar dentro del almacén. Cuando llega la flor a el almacén se procede a realizar una clasificación, para que se inspeccione y tomar la decisión que, si debe o no guardarse y ser llevada al cliente, en caso de no ser aceptada la flor se debe notificar el motivo y de esa forma se espera obtener un mejor control.

Tabla 2. Costos de producción

	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total	
Materia Prima	Bulbos	384	1 Bulbo	6	2304	
	Total				2304	
Mano de obra directa	Escarbar y corte de raíz	2	Día	150	300	
	Sembrado de bulbos	1	Día	150	150	
	Limpieza y aplicación de abono	1	Día	150	150	
	Corte y clasificación de la flor	2	Día	150	300	
	Total				900	
Insumos	Abono	30	1 kg	15	450	
Costos de producción					MP + MOD+ Insumos	3654

En la tabla 2 se presenta la información de los datos a considerar para obtener el costo de producción. En la cual se contemplan 384 bulbos como materia prima, los cuales tiene un precio de \$6 cada bulbo, dando un total de \$2,304, para la mano de obra se tomó en consideración de uno a dos personas dependiendo la actividad que realicen que tendrán un sueldo de \$150 por día respectivamente, para cada acción especificada en la tabla les tomará un día, es por ello que cada acción da un total de \$150 a \$300 y sumando todas las acciones a realizar se obtiene un total de mano de obra directa de \$900. En los insumos solo se tomó en consideración el abono orgánico el cual tiene un precio de \$15 por kilogramo, para ello se utilizarán 30kg resultando un total de \$450, cuando ya se han obtenido los datos anteriores se procede a realizar el cálculo del costo de producción en donde se aplica la siguiente fórmula.

Tabla 3. Precio de venta

Cantidad de bulbos	Botones por tallo	Total de botones	Docena de botones	Costo de producción		Margen de utilidad 10%
384	4	1536	128	3654	28.5	2.9
Precio de venta						31.4

Para calcular el precio de venta, como se muestra en la tabla 3, se tomó en consideración que de los 384 bulbos cada uno al brotarle el tallo este tiene 4 botones de flor en promedio, lo cual da como resultado 1,536 botones, posteriormente se procedió a dividir los 1,536 botones entre doce porque la flor de azucena se vende por docena dando 128 docenas las cuales se dividen entre el costo de producción que son \$3,654 , dando como resultado \$28.9 por docena posteriormente se le suma el margen de utilidad que se desea tener, en este caso se usó una margen del 10%, obteniendo así un precio de venta de \$31.4 por docena.

Política para proveedores

A través de la política se pretende tener un mejor control y por supuesto una buena relación con los proveedores, es por ello que a continuación se presentan dichas políticas:

- Seleccionar a proveedores de forma clara y concisa, que cuente con materiales de calidad y productos adquiridos.
- Considerará aquellos proveedores que mediante un contrato permitan el cumplimiento de la entrega de materiales de forma puntual.
- Mediante un contrato establecer con los proveedores que, en caso de no cumplirse las características de calidad establecidas, se realizará la devolución de materiales.
- Ser puntuales en el los tiempos y la forma de pago, que se estipulen en el contrato.

Trabajo a futuro

Este proyecto dio inicio tomando en cuenta aspectos relacionados con el proceso de producción de la flor de azucena, brindando una mejora en este. Como trabajo a futuro se considera lo siguiente:

Realizar la inspección al llegar la materia prima (en este caso el bulbo) es fundamental para detectar la aparición de plagas, por lo tanto, se debe realizar dicha inspección de manera minuciosa y no se debe omitir este procedimiento. Una vez que se ha detectado plaga o enfermedad en el bulbo o la flor, sería importante llevar a cabo una inspección la detección temprana de plagas o enfermedades que más amenazan a la flor y al bulbo.

Cuando la flor no cuente con las características necesarias y no sea aceptada dentro del almacén, podría considerarse llevar un registro que permita detectar si los defectos se repiten de forma constante y así poder tomar acciones al respecto.

Conclusiones

Mediante esta investigación se pudieron identificar las condiciones necesarias para el cuidado de la flor de azucena, las cuales permitirán una producción de la flor de buena calidad al momento de aplicar los métodos indicados. Identificar a los pequeños productores fue un proceso que requirió de tiempo, para ello se realizó una

encuesta, la cual tenía como principal objetivo ayudar a identificar a los pequeños productores. Tener información precisa que brindaron los productores mediante la encuesta, permitió desarrollar de una forma más completa la investigación, pues gracias a ello se pudieron elaborar los distintos diagramas de procesos, los planos del almacén y la propuesta para la planeación y requerimiento de materiales.

Además de obtener información con respecto al procedimiento para la siembra de bulbos, extracción de bulbos y limpieza de los bulbos extraídos, se pudo identificar la temporada exacta para la extracción de los bulbos que, en su mayoría, los pequeños productores lo realizan en el mes de junio y procedían a esperar unos días para realizar la siembra y así poder realizar el corte de flor entre los meses de abril y mayo.

Referencias

- [1] C., Antony Humber. Planeación y control de recursos de producción. Ciudad de México, Hidalgo, México, 2017.
- [2] N. G. Fraizer . ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES . En N. G. Fraizer, ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCION Y OPERACIONES (pág. 562). México, D.F.: THOMSON, 2016.
- [3] B. R. Heizer, ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. México: PEARSON, 2019.
- [4] S. d. Rural. Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/que-es-y-para-que-sirve-elfertilizante?_ga=2.69679120.1058565077.1633060179-376757195.1633060179 . , (19 de Agosto de 2019).
- [5] D. SADER,. Gobierno de México. Obtenido de Gobierno de México: <https://www.gob.mx/agricultura/jalisco/prensa/se-alistan-productores-nacionales-para-atender-demanda-de-flores-por-14-de-febrero-234818?idiom=es>. 13 de febrero de 2020
- [6] L. Velásquez. Tras 20 años de éxito, floricultura mexiquense en riesgo. Tras 20 años de éxito, floricultura mexiquense en riesgo, pág. 1.31 de Agosto de 2020
- [7] H. G. Pulido, Calidad total y productividad. En H. G. Pulido, Calidad total y productividad (pág. 20). México, D.F: Mc Graw Hill. 2018.
- [8] México, L. I. (03 de Abril de 2019). Equipartes Agrícolas. Obtenido de Equipartes Agrícolas: <http://www.equipartes.com.mx/node/1505>. 2020.